

Actualización de la distribución geográfica del endemismo valenciano (España) *Xerocrassa roblesi* (Martínez–Ortí, 2000) (Mollusca: Geomitridae)

Alberto Martínez–Ortí

Grupo de investigación de Zoología, Departament de Zoologia, Facultat de Ciències Biològiques, Universitat de València, c/ Dr. Moliner, 50, E-46100 Burjassot, Valencia, España; Museu Valencià d'Història Natural e i\Biotaxa (Alginet, Valencia); CIBER de Enfermedades Infecciosas, Instituto de Salud Carlos III. Madrid.

Resumen

Actualización de la distribución geográfica del endemismo valenciano (España) Xerocrassa roblesi (Martínez–Ortí, 2000) (Mollusca: Geomitridae). Con el propósito de encontrar nuevas poblaciones de *Xerocrassa roblesi*, endemismo valenciano amenazado, se han realizado diversos muestreos por otras sierras cercanas a la Serra Calderona (Camp de Túria, provincia de Valencia), área de distribución geográfica considerada exclusiva. Como resultado se aportan nuevas localidades de esta especie en las estribaciones nordorientales de la Serra d'Espadà en Nules (Provincia de Castellón, España). Con ello se amplía considerablemente la distribución geográfica conocida previamente de esta especie endémica valenciana, que sin duda repercutirá en una más adecuada gestión de su conservación.

Palabras clave: caracol terrestre, Mollusca, Geomitridae, *Xerocrassa roblesi*, conservación, Serra d'Espadà, España.

Abstract

Update geographical distribution of the Valencian (Spain) endemism Xerocrassa roblesi (Martínez–Ortí, 2000) (Mollusca: Geomitridae). In order to find new populations of *Xerocrassa roblesi*, a threatened endemic species in the Autonomous Community of Valencia, some field samplings have been carried out in other mountain ranges near the Serra Calderona (Camp de Túria, Province of Valencia), the only known geographic distribution area. As a result, new localities of this species have been discovered in the nordoriental foothills of the Serra d'Espadà in the municipality of Nules (Province of Castellón, Spain). So, it considerably expands the previously known geographical distribution of this Spanish endemic species, which will undoubtedly will result in more appropriate management of its conservation.

Key words: Land snail, Mollusca, Geomitridae, *Xerocrassa roblesi*, conservation, Serra d'Espadà, Spain.

Fecha de recepción: 20/08/2024; Fecha de aceptación: 06/09/2024; Fecha de publicación: 16/09/2024.

Correspondencia: Alberto Martínez–Ortí: amorti@uv.es

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-6816-1140>

Introducción

Siguiendo con la labor que el Museu Valencià d’Història Natural (MVHN) realiza incrementando el conocimiento sobre la biodiversidad valenciana desde hace más de 30 años, se da a conocer un hallazgo relevante sobre la distribución geográfica del molusco terrestre amenazado *Xerocrassa roblesi* (Martínez–Ortí, 2000). Este caracol es un geomítrido endémico español cuya distribución geográfica está restringida al Parc Natural de la Serra Calderona, en la comarca de Camp de Túria, en la provincia de Valencia (Comunitat Valenciana) (Martínez–Ortí, 2000, 2007; Martínez–Ortí y Robles, 2003a; entre otros), siendo su *locus typicus* La Fonteta, en Náquera. Desde entonces se han dado a conocer nuevas localidades, mientras que otras aún continúan inéditas, todas situadas dentro del área de la Serra Calderona (Martínez–Ortí y Puente, 2011; Talaván–Serna y Talaván–Gómez, 2022). Recientemente, se ha detectado la presencia de *X. roblesi* en un área alejada de la Serra Calderona. Damos a conocer su área de distribución geográfica actualizada, con los nuevos datos obtenidos en las recientes prospecciones y, además, se cita la malacofauna acompañante que ha sido observada. *Xerocrassa roblesi* es una especie amenazada y la UICN le asigna la categoría de Vulnerable D2 (Martínez–Ortí, 2011). Martínez–Ortí (2000) ya la consideró como vulnerable y Martínez–Ortí y Robles (2003b) propusieron su inclusión en el “Catálogo Nacional de Especies Amenazadas” y Martínez–Ortí (2012) en el “Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazada”, pero ello no se tomó en consideración por las autoridades que gestionan y deben proteger el medioambiente valenciano y español, un hecho irregular teniendo en cuenta que en el Atlas y Libro rojo de los invertebrados de España se asignó a esta especie la categoría de vulnerable (Martínez–Ortí y Puente, 2006, 2011).

Material y métodos

Se han encontrado ejemplares vivos y conchas en tres parajes cercanos entre sí en un área forestal de Nules (Castellón) salicada de cultivos de cítricos (Figs 1–4), en las estribaciones nordorientales de la Serra d’Espadà (Fig. 4): 1.-Nules, Payoni (Castellón) (UTM: 30SYK3832317485, 205 m, 12/08/2024; 1 ejemplar vivo y 1 concha) (MVHN–140824TR06); 2.-Nules, Payoni, barranco de la font de Cabres (UTM: 30SYK3845817363, 106 m, 13/08/2024, 6 conchas) (MVHN–140824TR05); 3.-Nules, font Blanca (UTM: 30SYK3851917308, 136 m, 1/03/2014, 1 ejemplar vivo; Luis Colomer leg.) (MVHN–200314RF02).

Figuras 1–2. 1. Concha de *Xerocrassa roblesi* recogida en la Serra d’Espadà (Nules, Castellón) (MVHN–140824TR05); 2. Detalle de la pilosidad del mismo ejemplar.

Figures 1–2. 1. Shell of *Xerocrassa roblesi* of a specimen collected in the Serra d’Espadà (Nules, Province of Castellón) (MVHN–140824TR05); 2. Detail of the hairs of the same specimen.

Todo el material está depositado en el Museu Valencià d’Història Natural de Alginet (Valencia) (MVHN). Para el estudio morfo-anatómico se utilizó un estereomicroscopio Leica modelo M80, con cámara Leica IC90 E, y el programa LAS Versión 4.12.0 Leica.

Resultados y discusión

Los estudios morfo-anatómicos realizados sobre los ejemplares recolectados confirman que se trata del endemismo valenciano *X. roblei*. Las nuevas localidades halladas se encuentran ubicadas en un bosque de *Pinus halepensis* Mill., 1768 en las estribaciones nordorientales de la Serra d’Espadà, en los parajes de Payoni y font Blanca de Nules en la provincia de Castellón (Figs 3–4), aunque fuera de los límites del Parc Natural de la Serra d’Espadà. No obstante, esta zona está sujeta a la normativa del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la Serra d’Espadà, así como a la normativa genérica del suelo de carácter forestal.

Figura 3. Roca caliza bajo la cual se encontró uno de los ejemplares vivos de *Xerocrassa roblei* en la Serra d’Espadà (Nules, Castellón) y algunas fotografías del ejemplar (MVHN–140824TR05) (concha: Ø =8,0 mm).

Figure 3. Limestone rock under which one of the living specimens of *Xerocrassa roblei* was found in the Serra d’Espadà (Nules, Province of Castellón) and some photographs of the specimen (MVHN–140824TR05) (shell: Ø =8.0 mm).

La malacofauna acompañante encontrada en asociación en estos parajes de Nules es la siguiente: *Ferussacia folliculum* (Schröter, 1784), *Rumina decollata* (Linnaeus, 1758), *Subostophora tarraconensis* (Aguilar–Amat, 1935), *Xerocrassa subrogata* (Pfeiffer, 1853), *Otala punctata* (O.F. Müller, 1774), *Cornu aspersum* (O.F. Müller, 1774) e *Iberus splendidus* (Draparnaud, 1801).

Figura 4. Mapa actualizado de la distribución geográfica de *Xerocrassa roblesi* (Nules, Castellón, España). La línea blanca indica de forma tentativa la separación provincial Valencia–Castellón.

Figure 4. Update geographic distribution map of *Xerocrassa roblesi* (Nules, Province of Castellón, Spain). The white line tentatively indicates the provincial separation between the provinces of Valencia and Castellón.

Este hallazgo permite incrementar el área de distribución geográfica conocida para la especie. Por ello, con esta nueva información biogeográfica se deduce que el área de extensión de *X. roblesi* es más amplia de lo previamente estimado y, por lo tanto, se deberían realizar nuevas prospecciones en la Serra d'Espadà para determinar en un futuro dicha área de una forma más precisa (Fig. 4). Además, las áreas entre ambos parques naturales deberían también ser prospectadas.

A nivel de conservación estos nuevos datos redundarán en una más adecuada gestión, que se deben tener en cuenta para la próxima evaluación de esta especie, siguiendo los criterios de la UICN, aunque en nuestra opinión deberá continuar con la categoría de vulnerable. No obstante, conocemos el escaso interés que muestran las autoridades valencianas y españolas por la conservación de los invertebrados, por lo que este endemismo quedará a merced de eventos estocásticos amenazantes que puedan surgir en el futuro.

Agradecimientos. A mi querido amigo Luis Colomer, y miembro también del MVHN–iBiotaxa, quien encontró los primeros ejemplares de Nules y me los cedió para la determinación taxonómica definitiva, que ahora se realiza. Trabajo financiado parcialmente por el proyecto CB21/13/0056, ISCIII, Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, y el proyecto nº 2021/004 del Programa Prometeo, ayudas para grupos de investigación de Excelencia de la Generalitat Valenciana.

Cita: Martínez–Ortí A. 2024. Actualización de la distribución geográfica del endemismo valenciano (España) *Xerocrassa roblesi* (Martínez–Ortí, 2000) (Mollusca: Geomitridae). *Zoolentia* 4: 18–23. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13767202>

Referencias

- Martínez–Ortí A. 2000. Descripción de *Trochoidea (Xerocrassa) roblesi* n. sp. (Mollusca: Gastropoda Hygromiidae) de la Comunidad Valenciana. *Iberus* 20(2): 1–9.
- Martínez–Ortí A. 2007. *Xerocrassa roblesi* (Martínez–Ortí, 2000), Pp: 63–64. En: Domingo *et al.* (Coord.). *Invertebrados endémicos de la Comunitat Valenciana*. Conselleria de Territori i Habitatge, Generalitat Valenciana, Valencia, 256pp.
- Martínez–Ortí A. 2011. *Xerocrassa roblesi*. *The IUCN Red List of Threatened Species* 2011: e.T156957A5021379. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2011-1.RLTS.T156957A5021379.en>. Acceso el 20 de agosto de 2024.
- Martínez–Ortí A. 2012. Propuesta para la modificación de los listados de Especies Protegidas de Flora y Fauna del CVEFA. Universitat de València, 16pp. <https://mvhn.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/04/martinez-orti-2012.pdf>
- Martínez–Ortí A., Robles F. 2003a. *Moluscos continentales de la Comunidad Valenciana*. Generalitat Valenciana, Conselleria de Territori i Habitatge. Colección Biodiversidad 11: 259pp.
- Martínez–Ortí A., Robles F. 2003b. *Táxones propuestos para su inclusión en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y de Interés Especial, así como revisión de los ya incluidos*. Museu Valencià d'Història Natural, 4pp. <https://mvhn.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/04/martinez-orti-robles-2003.pdf>
- Martínez–Ortí A., Puente A.I. 2006. *Xerocrassa roblesi* (Martínez–Ortí, 2000). Pp: 389. En: Verdú y Galante (Eds). *Libro Rojo de los Invertebrados de España*. Dirección General para la Biodiversidad, Ministerio de Medio Ambiente, Madrid, 411pp.
- Martínez–Ortí A., Puente A.I. 2011. *Xerocrassa roblesi* (Martínez–Ortí, 2000). Pp: 975–977. En: Verdú *et al.* (Eds). *Atlas y Libro Rojo de los Invertebrados amenazados de España*

(*Especies Vulnerables*). Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, vol. II, Madrid, 1.314pp.

Talaván–Serna J., Talaván–Gómez J. 2022. Nuevos datos para *Xerocrassa roblesi* (Martínez–Ortí, 2000) (Gastropoda: Pulmonata: Hygromiidae) en la provincia de Valencia (Comunidad Valenciana, España). *Elona* 3: 45–47.